

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ СИНГАПУРА

Нарзуллаева Мехрангиз Ақобировна

ассистент кафедры «Транснациональная программа ІМС KREMS»

Ташкентского государственного экономического университета

Ислам Каримов, 49, 100003 Ташкент, Узбекистан

Email: mehrangiznarzullayeva5@gmail.com

Аннотация. Сингапур утвердился как один из наиболее прогрессивных и хорошо регулируемых финансовых центров мира, активно внедряя цифровые технологии и инструменты устойчивого финансирования в свою рыночную инфраструктуру. Особенность его рынка капитала заключается в демонстрации того, как эффективная синергия между государственными органами, финансовыми институтами и частным сектором может способствовать стабильному экономическому росту и укреплению доверия инвесторов. В данной работе анализируется трансформация финансовой системы Сингапура под влиянием цифровизации и «зеленого» финансирования. Исследование базируется на сравнительном и количественном анализе данных за 2020–2025 годы, полученных от Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS), KPMG и Инициативы климатических облигаций. Также рассматривается применимость опыта Сингапура к развивающейся экономике Узбекистана, который реализует собственную стратегию зеленой экономики с прицелом на 2030 год.

Ключевые слова: финансовая система, цифровая экономика, зеленое финансирование, финансовые технологии (финтех), устойчивые облигации, АСЕАН.

ВВЕДЕНИЕ

Сингапур представляет собой один из наиболее развитых и стратегически важных финансовых центров мировой экономики. Несмотря на ограниченные внутренние ресурсы и небольшой национальный рынок, страна выстроила устойчивую и высокоэффективную финансовую инфраструктуру, способную привлечь международных инвесторов и стимулировать инновации. Согласно данным Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS, 2025), финансовая сфера обеспечивает более 14% валового внутреннего продукта и остается ключевым элементом долгосрочной экономической стабильности. Успех этой области обусловлен последовательной государственной координацией, либерализацией рынков и внедрением технологических решений. За последние двадцать лет Сингапур смог трансформироваться из регионального банковского хаба в глобальную финансовую экосистему, сочетая развитие цифровых финансов, устойчивых инвестиций и институциональной стабильности. Всемирный банк (2024) включает страну в тройку мировых лидеров по

финансовой глубине и прозрачности. Кроме того, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, 2023) выделяет Сингапур как одну из наиболее продвинутых цифровых юрисдикций, подчеркивая важность согласованного регулирования и высокого уровня доверия к её управленческим практикам как ключевых факторов, способствующих притоку инвесторов. Пандемия COVID-19 усилила потребность в цифровизации и повышении устойчивости финансовой отрасли.

В ответ Сингапур активизировал развитие своей финтех-регуляторной «песочницы», расширил инфраструктуру для цифровых платежей и внедрил рамочные условия для выпуска «зеленых» облигаций и предоставления кредитов, ориентированных на устойчивое развитие. В отчете KPMG «Пульс финтеха» (2025) отмечается, что, несмотря на глобальную экономическую турбулентность, Сингапур остается крупнейшим финтех-хабом региона АСЕАН, обеспечивая почти половину от общего объема региональных инвестиций в сфере финансовых технологий. Более того, согласно данным Инициативы по климатическим облигациям (2024), объем эмиссии облигаций с фокусом на устойчивое развитие составил 13,3 млрд сингапурских долларов в 2024 году, что на 80% превышает показатели предыдущего года. Разработанная стратегия Сингапура демонстрирует общую теоретическую парадигму, сочетающую рыночную либерализацию с инновационной государственной политикой. Данный гибридный подход обеспечил создание финансовой системы, отличающейся конкурентоспособностью наряду с устойчивостью, гибкостью и предсказуемостью.

Это доказывает, что инструменты финансового управления, основанные на прозрачности, данных и принципах устойчивого развития, эффективно поддерживают баланс между стимулированием экономического роста и укреплением стабильности. Опыт Сингапура имеет практическую ценность для Узбекистана. Реформы, направленные на модернизацию рынка капитала и реализацию национальной Стратегии развития «зеленой» экономики до 2030 года, ставят акцент на укрепление финансовых институтов, привлечение инвесторов и поддержку устойчивого развития. Пример Сингапура в сфере цифровой трансформации и устойчивого финансирования может стать полезным ориентиром для формирования эффективных финансовых инструментов в Узбекистане с целью мобилизации внутренних и внешних инвестиционных ресурсов. На фоне изложенного актуальность статьи заключается в:

- проведение детального анализа особенностей структуры и трансформации финансовой системы Сингапура в условиях развития цифровой и «зеленой» экономики;
- осуществлении сравнительного обзора ключевых показателей эффективности финансового сектора различных стран региона АСЕАН для выявления общих тенденций;
- определение политические и методологические основы для укрепления финансовых механизмов Узбекистана с учетом возможностей

адаптацији успешного сингапурского опыта.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение финансовых механизмов занимает ключевое место в современной экономической теории, представляя взаимодействие институтов, инструментов и процессов, которые направляют финансовые ресурсы на продуктивные инвестиции. Согласно Фабозци (2015), финансовый механизм представляет собой институционально-функциональную систему, обеспечивающую эффективное распределение капитала и управление рисками с помощью рынков и посредников. В функциональном смысле, подчеркиваемом Мертоном (1995), это структура контрактов, организаций и технологий, способствующих движению ресурсов во времени и пространстве. Основная идея этих определений заключается в том, что финансовый механизм связывает реальный и финансовый сектора экономики, превращая сбережения в инвестиции, а информацию — в рыночные сигналы. Различные теоретические школы предлагают свои интерпретации данного механизма. Классическая школа (Смит, Рикардо) видит его как саморегулируемую рыночную структуру, обеспечивающую эффективность капитала через конкуренцию. Кейнсианский подход (Кейнс, 1936) акцентирует внимание на стабилизирующей роли государства и денежных институтов в поддержании уровня спроса и инвестиций. Институциональная школа (Норт, 1990; Уильямсон, 1985) выделяет значение управления, правовых норм и доверительных отношений. Между тем, поведенческая экономика (Канеман и Тверски, 1979) добавляет психологическую составляющую, объясняя влияние настроений и ожиданий инвесторов на капиталовложение. Финансовая система Сингапура интегрирует элементы всех этих теоретических направлений. Страна следует гибридной модели, объединяющей рыночные принципы конкуренции с активной государственной ролью в координации. Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) действует одновременно как регулятор и инициатор политики, поддерживая системную устойчивость и стимулируя развитие финтех- и зелёного финансирования.

Методология исследования базируется на интеграции системно-функционального, сравнительного и эмпирического подходов, что обеспечивает всесторонний анализ изучаемой темы. Системно-функциональный подход фокусируется на исследовании взаимодействия финансовых институтов, инструментов и технологий в рамках национальной и региональной среды. Данный метод способствует анализу ключевых функциональных подсистем, таких как банковский сектор, рынок ценных бумаг и финтех-экосистема, что позволяет выстраивать структурированное представление о внутренней динамике финансовой системы. Сравнительный подход служит основой для межстрановых исследований, позволяя сопоставлять гибридную модель регулирования, свойственную финансовой системе Сингапура, с аналогичными практиками стран АСЕАН и ОЭСР. Такой анализ помогает выявить механизмы

адаптаци и переноса успешных регуляторных решений между различными экономическими системами. Эмпирический метод ориентирован на использование количественных показателей, таких как доля финансового сектора в ВВП, инвестиции в финтех и объем эмиссии зеленых облигаций. Анализ этих данных проводится на основании информации, предоставленной Управлением денежного обращения Сингапура (MAS), Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком и Инициативой по климатическим облигациям за период 2024–2025 годов. Дополнительно применяется качественный институциональный анализ, направленный на оценку уровня регулирования, прозрачности финансовых рынков и степени доверия со стороны инвесторов. Сочетание количественного и качественного анализа создает двухуровневую методологическую конструкцию, которая обеспечивает точность данных и углубленное понимание контекста. Данный подход соответствует рекомендациям ОЭСР за 2023 год, ориентированным на комплексное исследование функционирования финансовой системы. В качестве примера можно привести уровень проникновения цифрового банкинга в Сингапуре, который достигает более 95% взрослого населения, а также высокий показатель использования финтех-продуктов, где 65% потребителей регулярно прибегают к цифровым кошелькам. Эти данные иллюстрируют не только технологические достижения в стране, но и развитость ее нормативно-правового регулирования, а также сложившиеся поведенческие модели среди населения. Таким образом, предложенная методология сочетает в себе оценку количественной эффективности и качественной устойчивости финансовой системы Сингапура, что делает ее применимой для сравнительного анализа. Она предоставляет возможность изучения опыта стран с переходной экономикой, таких как Узбекистан, которые стремятся достичь оптимального равновесия между внедрением инноваций и обеспечением финансовой стабильности.

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

В период с 2020 по 2025 год Сингапур активно модернизировал свою финансовую систему, уделяя особое внимание цифровизации и развитию финтех-индустрии. Несмотря на общее глобальное сокращение финансирования для финтех-сектора, Сингапур сохранил статус ведущего финтех-хаба в регионе АСЕАН благодаря надежной институциональной поддержке, высокому уровню доверия инвесторов и стабильным регуляторным механизмам. Согласно отчету KPMG Pulse of Fintech за первое полугодие 2025 года, Сингапур привлек инвестиции в размере 1,04 миллиарда долларов США в рамках 90 сделок, что стало одним из лучших показателей на мировом рынке в 2025 году. Этот рост произошел после временного спада конца 2023 и начала 2024 года, демонстрируя устойчивость местной финансовой системы. Анализ данных из FinTech 2024 подтверждает, что за первые девять месяцев 2024 года Сингапур получил инвестиции на сумму 745 миллионов долларов США, оставаясь лидером в привлечении капитала для финтех-компаний в регионе. Эти показатели также упоминаются в сообщениях The Business Times, что укрепляет их достоверность.

Ранее, в 2023 году, Сингапур сумел привлечь 2,2 миллиарда долларов США только за первую половину года, показывая уверенный рост после пандемии.

Внедрение цифровых технологий достигло рекордных масштабов: согласно данным Global Findex Всемирного банка, более 90% взрослого населения использовали цифровые платежи в течение 2023 года. Кроме того, денежно-кредитное управление Сингапура к 2024 году отметило, что доля безналичных транзакций превысила 80% по основным категориям платежей. Важным фактором стимулирования инноваций стали регуляторные меры MAS, включая создание «песочницы», а также выдача лицензий для цифровых банков. Эти инициативы позволили снизить барьеры для входа на рынок и одновременно обеспечить безопасную среду для тестирования новых технологий.

Рисунок1. Инвестиции в финансовые технологии в Сингапуре (2021–2025)¹

Рисунок 1 иллюстрирует динамику инвестиций в финтех в Сингапуре за период с 2021 по 2025 год, отражая влияние глобальных рыночных циклов и устойчивость финансовой экосистемы страны. На пике в 2021 году объем инвестиций составил 3,9 млрд долларов США, чему способствовали постпандемический экономический рост и высокая ликвидность на мировых рынках (EDB Singapore, 2022). Однако уже к 2022 году финансирование снизилось до 1,8 млрд долларов США за первые девять месяцев, что объясняется ужесточением глобальной монетарной политики и уменьшением склонности к риску (PwC, 2022). Несмотря на внешние вызовы, Сингапур неизменно оставался лидером АСЕАН в области финтеха.

Инвестиции в этот сектор сократились до 745 млн долларов США за первые девять месяцев 2024 года (PwC, 2024), но уже в 2025 году рынок начал восстанавливаться, привлекая 1,04 млрд долларов США только за первые шесть месяцев (KPMG, 2025). Рисунок 1 отражает общую динамику инвестиционных потоков в финтех-секторе Сингапура, тогда как Таблица 1 предоставляет

¹ Составлен автором на основе данных Аудиторско-консалтинговой компании KPMG (2023,2025), Аудиторско-консалтинговой компании PwC (2024) и The Business Times (2024)

углубленный анализ определенных отраслевых показателей за 2023–2024 годы, позволяя более подробно оценить эффективность экосистемы.

Таблица 1.

Основные показатели развития финтех-сектора Сингапура (2023–2024гг.)²

Группа показателей	Год	Значение
Инвестиции в финтех	2023	2,2 млрд долл.США
	2024	745 млн долл.США
Количество финтех компаний	2023	1000
	2024	1100
Цифровые платежи (доля пользователей)	2023	90%
	2024	94%
Доля безналичных транзакций	2023	80%
	2024	85%

Указанный временной интервал отображает этап постпандемической стабилизации и возобновления структурного роста в финансово-технологической экосистеме страны.

Анализ представленных данных свидетельствует о том, что уровень вложений в финтех сохранялся на стабильном уровне, несмотря на общее снижение глобального объема венчурных инвестиций. Хотя после бурного роста в 2021–2022 годах наблюдалась незначительная коррекция инвестиционных объемов, Сингапур продолжил притягивать значительные капиталовложения в 2023 году, за которым в 2024 году последовал осторожный, но уверенный восстановительный рост (KPMG, 2024). Эта устойчивость подчеркивает переход финтех-сектора страны из стадии стремительного развития к этапу зрелости и долгосрочного устойчивого роста.

Согласно данным Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS), число финтех-компаний увеличилось с 1000 до 1100 организаций за период с 2023 по 2024 год. Такое расширение демонстрирует высокий уровень рыночного входа для новых игроков, а также наличие благоприятной нормативно-правовой среды и конкурентоспособности Сингапура как регионального хаба инноваций. Показатели внедрения цифровых платежей и финансовой доступности отражают интенсивное проникновение финтех-решений в повседневную жизнь.

Таблица 2

Ключевые финансово-регуляторные реформы в Сингапуре.³

Год	Реформы/документ	Основное содержание	Актуальность для финансового механизма
2020	Закон о платежных услугах – этап	Лицензирование и регулирование деятельности	Повышение безопасности и

² Составлен автором на основе данных Монетарного управления Сингапура, Аудиторско-консалтинговой компании KPMG, Совета по экономическому развитию Сингапура (EDB), Глобального индекса финансовой включенности

³ Составлен автором на основе годового отчета Монетарного управления Сингапура за 2020,2021,2022,2023,2024, PwC: 2023 и Deloitte. *Обзор регуляторной среды Сингапура 2024*

	внедрения	поставщиков платежных услуг, включая электронные деньги и цифровые платежные токены	прозрачности цифровых платежей, основа безналичной экономики
2020-2021	Расширение регуляторной «песочницы» Монетарного управления Сингапура	Упрощенный доступ к инновационным финансовым продуктам и услуга	Стимулирование экспериментов в сфере финтех в условиях контролируемого риска
2021	План действий по зеленому финансированию (обновления этапов)	Дорожная карта по зеленым облигациям, раскрытию информации об экологических, социальных и социальных аспектах (ESG) и управлению климатическими рисками	Интеграция принципов устойчивого развития в основные финансовые политики
2022	Структура цифрового банкинга – полноценные лицензии на цифровые банковские услуги	Предоставление лицензий на цифровые банковские услуги новым игрокам	Усиление конкуренции, улучшение доступа к цифровым финансовым услугам
2023	Сингапурско-азиатская таксономия устойчивого финансирования	Единая классификация «зелёных» и переходных видов деятельности	Повышение доверия к «зелёным» инструментам, снижение риска «зелёного камуфляжа»
2023-2024	Расширенная отчетность по устойчивому развитию на Сингапурской фондовой бирже (SGX)	Компании, зарегистрированные на бирже, обязаны предоставлять информацию о климате и ESG	Повышение прозрачности для инвесторов, поддержка роста устойчивых облигаций
2024-2025	MAS продолжает совершенствовать руководящие принципы в сфере финтеха и ESG	Обновления нормативных актов с учетом развития рынка и рисков	Сохранение баланса между инновациями и финансовой стабильностью

В частности, доля безналичных транзакций составила около 80% всех платежей в 2023 году и выросла до примерно 85% в 2024 году, что стало возможным благодаря активному переходу потребителей и бизнеса к PayNow, платежам на основе QR-кодов и системам мгновенной оплаты. Одновременно уровень охвата цифровыми финансовыми услугами остался рекордно высоким, достигнув к 2024 году почти 94% взрослого населения, согласно данным MAS и отчета Global Findex Trends Всемирного банка.

Совокупные данные, отображенные в Таблице 1, подтверждают

сохранение Сингапуром устойчивой основы для притока инвестиций, инновационного развития и интеграции цифровых платежей, несмотря на условия глобальной экономической нестабильности. Стратегическая стабильность финтех-сектора в 2023–2024 годах свидетельствует о его высокой адаптивности и подчеркивает ключевую роль страны как ведущего центра финансово-технологических инноваций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для всестороннего изучения финансово-технологической экосистемы Сингапура в период 2020–2025 годов требуется детальный анализ институциональной и нормативной базы, формирующей основы функционирования финансовых механизмов. Таблица 2 обобщает ключевые регуляторные и политические инициативы, реализованные в Сингапуре с 2020 по 2025 год, которые существенно повлияли на работу механизмов финтеха и устойчивого финансирования. Принятие Закона о платежных услугах и расширение регулирования посредством «песочницы» для финтеха обеспечили безопасную и стимулирующую среду для развития цифровых платежей и инновационных финансовых продуктов. Меры, такие как План действий по «зеленому» финансированию, разработка Сингапурско-Азиатской таксономии и ужесточение требований к ESG-отчетности на Сингапурской фондовой бирже (SGX), способствовали интеграции аспектов устойчивого развития в национальную финансовую инфраструктуру. Эти реформы демонстрируют, что институциональные и регуляторные факторы играют ключевую роль не как внешнее ограничение, а как важнейший элемент финансовой экосистемы, влияя на принятие инвестиционных решений, восприятие рисков и укрепление статуса Сингапура в качестве центра финтеха и устойчивого финансирования.

Рисунок 2. Интегрированный финансовый механизм Сингапура⁴

⁴ Составлен автором на основе отчета Монетарного управления Сингапура. *Карта трансформации финансовых услуг 2025*. Международного валютного фонда. *Оценка устойчивости финансовой системы: Сингапур*. Вашингтон: МВФ, 2022. ОЭСР. *Цифровые финансы в Сингапуре, 2023*

В дополнение к институциональному анализу, приведенному в Таблице 2, важно продемонстрировать практическое взаимодействие различных компонентов финансовой системы Сингапура. Хотя регуляторные реформы задают общую среду для работы финансовых участников, эффективность всей системы определяется синергией финтех-инноваций, инструментов устойчивого финансирования и механизмов надзора. На Рисунке 2 представлена концептуальная визуализация этой интегрированной структуры, иллюстрирующая, как взаимодействие указанных элементов влияет на поведение инвесторов и обеспечивает стабильность рынка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таким образом, проведенный анализ выявляет несколько ключевых аспектов развития финансовых механизмов Сингапура в период с 2020 по 2025 годы. Исходя из динамики, отображенной на рисунке 1, можно заключить, что инвестиционный цикл в финтех-сфере Сингапура демонстрирует значительную устойчивость. Хотя глобальная экономическая нестабильность повлекла за собой существенные изменения после 2021 года, страна смогла сохранить устойчивый приток инвестиций и закрепить свои позиции как крупнейшего финтех-хаба Юго-Восточной Азии. Такой результат подчеркивает зрелость сингапурской финансовой экосистемы и ее способность справляться с внешними экономическими потрясениями. Кроме того, данные таблицы 1 показывают, что структурные показатели финтех-сектора, включая количество активных компаний и уровень внедрения цифровых платежей, оставались на высоком уровне и продолжали стабильно расти в 2023–2024 годах. Широкое распространение цифровых финансовых услуг является свидетельством опоры финансовой модели Сингапура на технологически развитую и социально интегрированную инфраструктуру. Эти особенности способствуют повышению эффективности транзакций, снижению эксплуатационных издержек и улучшению работы финансовых каналов.

Таблица 2 демонстрирует, что реформы в сфере регулирования играют ключевую роль в обеспечении стабильности и конкурентоспособности финансовой системы Сингапура. Такие инициативы, как Закон о платежных услугах, выдача лицензий цифровым банкам и Сингапурско-Азиатская таксономия, отражают продуманное сочетание поддержки инноваций и управления рисками. Регулирование в Сингапуре выступает не ограничением, а важным элементом финансовой системы, который формирует рыночные стимулы, снижает неопределенность и защищает интересы инвесторов. Концептуальная схема на рисунке 2 объединяет данные выводы, показывая взаимосвязь между технологическими инновациями, устойчивым финансированием и нормативной базой. Представленный подход иллюстрирует, как эти элементы сообща формируют эффективный и целостный финансовый механизм. На рисунке акцентируется внимание на том, что успешность модели Сингапура обусловлена гармоничным взаимодействием процессов цифровой

трансформации, инициатив в области зеленого финансирования и адаптивного надзорного регулирования. В целом, результаты исследования подтверждают, что опыт Сингапура в период с 2020 по 2025 годы является примером сбалансированной финансовой модернизации. В этой модели инновации, устойчивое развитие и институциональная дисциплина взаимно усиливают друг друга. Такое сочетание факторов объясняет, почему Сингапур продолжает оставаться одним из самых привлекательных финансовых хабов Азии даже на фоне глобальной неопределенности. Кроме того, данные исследования представляют ценную информацию для развивающихся рынков, включая Узбекистан, где успешное развитие финансовых механизмов требует не только внедрения технологических решений, но и создания надежной нормативной базы и стратегического подхода к устойчивому финансированию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ развития финансового сектора Сингапура в период с 2020 по 2025 годы демонстрирует, что успех страны в области финансовых технологий и устойчивого финансирования обусловлен внедрением интегрированного финансового механизма, который основан на инновациях, строго регламентированных нормах и высокой степени цифровизации. Эмпирические данные подтверждают, что Сингапуру удалось не только поддерживать стабильные инвестиционные потоки в сектор финтеха, но и обеспечить широкое распространение цифровых платежных систем, несмотря на нестабильность глобального рынка. Значительный вклад в укрепление доверия инвесторов и обеспечение сбалансированного инновационного роста внесли регуляторные реформы. Среди наиболее заметных мер можно выделить Закон о платежных услугах, внедрение цифрового банковского обслуживания и стандарты ESG (экологического, социального и корпоративного управления), направленные на раскрытие информации. Эти изменения способствовали технологическому развитию в условиях прозрачной и устойчивой институциональной среды.

Концептуальная модель, представлена графически на рисунке 2, демонстрирует синергетическое взаимодействие компонентов сингапурского финансового механизма: цифровой трансформации, устойчивого финансирования и нормативного регулирования. Такое взаимодействие обеспечивает системное лидерство страны в регионе и представляет собой пример для государств с развивающимися экономиками, стремящихся модернизировать свои финансовые структуры. Таким образом, опыт Сингапура свидетельствует о том, что успешное развитие финансовых систем требует не только внедрения передовых технологий, но также последовательной регуляторной стратегии и рационального включения принципов устойчивого развития в экономическую политику.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Fabozzi, F. J. (2015). *Capital Markets: Institutions, Instruments, and Risk Management* (2nd ed.). MIT Press.

2. Merton, R. C. (1995). *A Functional Perspective of Financial Intermediation*. *Financial Management*, 24(2), 23–41.
3. Smith, A. (1776). *The Wealth of Nations*. London: Strahan & Cadell.
4. Ricardo, D. (1817). *On the Principles of Political Economy and Taxation*. London: John Murray.
5. Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London: Macmillan.
6. North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
7. Williamson, O. E. (1985). *The Economic Institutions of Capitalism*. New York: Free Press.
8. Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). *Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk*. *Econometrica*, 47(2), 263–291.
9. Нарзуллаева М.А. *Механизм секьюритизации: быстро растущий сегмент финансового рынка* Босма Международная научно-практическая конференция “Modern Scientific trends and Standards”. 16-18 февраль, 2022 год Санта-Роса, Аргентина.
10. Всемирный банк. *Глобальная база данных Findex 2021: Финансовая доступность, цифровые платежи и устойчивость*. Вашингтон, округ Колумбия.
11. ОЭСР. *Цифровизация и финансы в Азии, Цифровые финансы в Сингапуре*, 2023.
12. Банк международных расчетов (БМР). *Ежеквартальный обзор БМР*. Базель, 2024.
13. ЮНКТАД. (2024). *Доклад о мировых инвестициях 2024*. Женева.
14. Монетарное управление Сингапура. *Карта трансформации финансовых услуг 2025*.
15. Международный Валютный фонд. *Оценка устойчивости финансовой системы: Сингапур*. Вашингтон, 2022.
16. Аудиторско-консалтинговая компания KPMG (2023, 2025).
17. Аудиторско-консалтинговая компания PwC, 2024
18. *The Business Times*, 2024